

www.esa-conference.ru

Этнокультурное измерение региональной безопасности

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Аннотация. Глобализация затронула все сферы жизни человека и общества, привела к резкому усилению процессов модернизации современного мира. Одним из негативных последствий глобализации стал рост угроз этнокультурным традициям локальных цивилизаций. В статье автор исследует современные риски региональной безопасности в этнокультурной сфере северокавказского социума.

Ключевые слова: этнокультурная традиция, региональная безопасность, социокультурное пространство, Дагестан, угрозы и вызовы, глобализация, локализация, народные художественные промыслы, этнокультурная безопасность.

Ethnocultural dimension of regional security

Yusupova Guriya Islangaraevna, Doctor of Philosophy
Regional Center for Ethnopolitical Studies
of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Abstract. Globalization has affected all spheres of human life and society, has led to a sharp increase in the processes of modernization of the modern world. One of the negative consequences of globalization was the growth of threats to the ethno-cultural traditions of local civilizations. In the article the author investigates the current risks of regional security in the ethno-cultural sphere of the North Caucasian society.

Keywords: ethno-cultural tradition, regional security, socio-cultural space, Dagestan, threats and challenges, globalization, localization, folk arts and crafts, ethno-cultural security.

Ставшая неумолимой реальностью глобализация имеет много проявлений и аспектов. Как диалектически развивающееся явление, она имеет как положительные, так и отрицательные последствия.¹ Одним из отрицательных следствий глобализации признается возрастание реальных угроз и вызовов этнокультурным традициям локальных цивилизаций. «Между тем, ядром глобализации — ее субъектом и объектом, выступает человек, который породил своими действиями глобальные проблемы современности. Для решения этих проблем, — а они пронизывают всю культуру и формы жизнедеятельности, — требуются практические действия и теоретические курсы, равные современным вызовам. Требуется сознание, равное самой угрозе».²

Формирующийся глобальный мир будет новым, более отвечающим интересам разных цивилизаций, если он будет считаться с многообразием культур и народов, будет основан на реальном диалоге культур Запада и Востока, сможет найти ключ к решению глобальных проблем человечества.

Этнокультурное измерение представляет матрицу социокультурного пространства локальных цивилизаций. Угрозы ему создают угрозу региональной безопасности, усиливая процессы локализации, самоизоляции. Стратегия региональной безопасности должна исходить из разумного сочетания ориента-

ций на традиции и инновации, без которых также невозможно стабильное функционирование социокультурной сферы как на национальном, так и на региональном уровне. Обеспечение региональной этнокультурной безопасности может и должно предусматривать различные варианты и сценарии сохранения этнокультурных ценностей.

Современная доктрина национальной безопасности и национальной политики Российского государства предусматривает определенные меры сохранения этнокультурных традиций, ценностей, обеспечения духовной безопасности: укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и т.д.³

Постановлением Правительства Российской Федерации №718 от 20 августа 2013 г. была принята Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 — 2020 годы)». В ней выделены внешние и внутренние угрозы национальной безопасности Российской Федерации, намечены задачи формирования общероссийской гражданской идентичности как важного фактора укрепления стабильности государства. В качестве внешних факторов глобального и трансграничного характера выделены унифицирующее влияние глобализации на ло-

¹ Юсупова Г.И. Влияние глобализации на этноконфессиональную ситуацию на Юге России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. — Махачкала, 2009. 63с.

² Глобализация и перспективы современной цивилизации. — М., 2005. С. 6.

³ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Интернет-ресурс: Krem-lin.ru>supplement/424. Дата обращения: 23.10.2019 года.

кальные культуры, столкновение в светском обществе религиозной и секулярной парадигм, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.

К внутренним рискам национальной безопасности государства отнесены следующие факторы:

размывание традиционных нравственных ценностей народов России; правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных представителей власти;

попытки политизации этнического и религиозного факторов, в том числе в период избирательных кампаний; недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских народов; высокий уровень социального и имущественного уровня, региональной экономической дифференциации, распространенность негативных стереотипов в отношении других народов; недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов;

недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстремизма и ране предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации.⁴

Региональным центром этнополитических исследований ДФИЦ РАН регулярно проводятся социологические исследования, включая экспертные опросы, по изучению состояния межнациональных межконфессиональных, внутриконфессиональных отношений, этноконфессиональной, этноконтактной ситуации, проблем этнокультурного развития в Республике Дагестан. За последние годы были проведены следующие социологические исследования: 1. «Состояние межнациональных отношений и исследование причин и условий возникновения очагов межнациональной напряженности в Республике Дагестан» с целью изучения состояния межэтнической ситуации в Республике Дагестан, установление факторов ухудшения межнационального климата, механизма разрешения и профилактики межэтнического противостояния и напряженности. 2. Динамика идентичностей народов Республики Дагестан и проблемы укрепления духовной общности. 3. Причины и условия появления в Дагестане очагов межнациональной напряженности, определение возможных средств и способов их преодоления. 4. Отношение населения Республики Дагестан к размыванию традиционных нравственных ценностей, правовому нигилизму в обществе, способствующих обострению межнациональных отношений (эксперт-опрос). 5. Осуществление мониторинга состояния этноконтактной ситуации в муниципальных образованиях, опре-

деление степени конфликтности и выработка рекомендаций для органов исполнительной власти Дагестана. 6. Контент-анализ республиканских и федеральных СМИ в области информационного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Дагестан.

Исследования были проведены в 12 районах и 8 городах Республики Дагестан: Бабаюртовском районе (с. Бабаюрт, Хамаматюрт, Татаюрт), Буйнакском районе (с. Халимбакаул, Атланаул), Дербентском районе (п. Мамедкала, п. Белиджи, с. Геджух), Казбековском районе (с. Ленинаул, Калининаул), Карабудахкентском районе (с. Карабудахкент, Губден, Манас), Каякентском районе (с. Каранай-аул, Новокаякент), Кизлярском районе (с. Цветковка, Крайновка, Новокрестьяновка), (с. Султан-Янги-Юрт, Стальское, Чонтаул), (с. Кумторкала, п. Тюбе), (с. Новолакское, Новокули, Новомехельта), (с. Тарумовка, Кочубей, Новодмитриевка), Хасавюртовском районе (с. Муцалаул, Костек и Новый Костек, Байрамаул), г. Махачкала, г. Буйнакск, г. Дагестанские Огни, г. Дербент, г. Каспийск, г. Кизилюрт, г. Кизляр, г. Хасавюрт.

Без формирования любви и уважение к национальной культуре, традициям, в том числе, и народным промыслам, невозможно и патриотическое воспитание подрастающих поколений. Многие века в этнокультурном измерении народов Дагестана народные художественные промыслы занимали важную экономическую и социокультурную нишу. Народные художественные промыслы Республики Дагестан представлены следующими традиционными видами: ковроделие, художественная обработка дерева, художественная обработка металлов, производство художественной керамики, производство ювелирных изделий, художественное ручное вязание, бурочное производство.

Народные художественные промыслы являются важнейшей частью национальной культуры, духовным наследием народов Дагестана и представляют одну из развитых форм народного творчества. Исторически народные художественные промыслы в республике сформировались как значимая отрасль материального производства, обеспечивающая занятость населения, в основном, в горных и предгорных районах республики.

Многие народные промыслы и сегодня остаются культурными брендами Дагестана. Таковыми являются балхарское гончарное искусство, кубачинское ювелирное искусство, кайтагская вышивка, табасаранское ковроделие и многие другие промыслы, прославившиеся на весь мир Принятой постановлением Правительства РД республиканская целевая программа развития народных художественных промыслов позволила осуществить ряд мероприятий, направленных на поддержание народных художественных промыслов, популяризацию и продвижение изделий народных художественных промыслов на рынках страны. частично решены вопросы обеспечения организаций народных художественных промыслов сырьем и нужными материалами.

⁴ Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». Собрание законодательства Российской Федерации №5 2 сентября 2013 г.

www.esa-conference.ru

Однако, цели, поставленные программой, пока не достигнуты. К примеру, не создана инфраструктура поддержки народных художественных промыслов, не проведено техническое перевооружение организаций народных художественных промыслов, не сформирован механизм их государственной финансово-кредитной и инвестиционной поддержки.

Современная экономическая стратегия развития капитализма в нашей стране также создает серьезные угрозы для этнокультурной безопасности. Так, в погоне за финансовой выгодой в условиях начавшегося брендинга традиционных культурных традиций появились попытки фальсификаций исторического прошлого, подмены понятий, традиционных названий некоторых промыслов, ремесел, нигилизации духовных ценностей, морально-нравственных норм. Жажда наживы мешает видеть истинные ценности, смысл духовного наследия наших предков.

В настоящее время в республике имеется более 20 организаций, производящих изделия народных художественных промыслов, в том числе 9 организаций народных художественных промыслов, в общем объеме производства которых изделия народных художественных промыслов составляют более 50 процентов. Численность работающих во всех организациях народных художественных промыслов - 1500 человек. Кроме того, более 500 мастеров работают вне организаций - на дому как индивидуальные предприниматели. Сохранение и развитие народных художественных промыслов лежит в плоскости стратегических интересов государства и является условием не только обеспечения региональной безопасности, но и важной государственной задачей.